

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

АЗИЗОВА РУШЕН ИСМАИЛОВНА

Наманганский государственный педагогический институт

Доцент кафедры физической культуры и спорта

г. Наманган, ул. Уйчинская, 316

Email: rushen.azizova59@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289226>

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции трансформации междисциплинарных подходов в преподавании физической культуры в образовательных учреждениях. Акцент сделан на интеграции знаний из смежных областей — таких как биология, история, психология, педагогика и информационные технологии — в процесс физкультурного образования. Анализируются методические и практические аспекты внедрения междисциплинарных стратегий, направленных на повышение мотивации обучающихся, формирование устойчивых навыков здорового образа жизни и развитие целостного понимания роли физической активности в жизни человека. Представлены примеры эффективной реализации междисциплинарных проектов и технологий, а также обсуждаются перспективы дальнейшего развития этого подхода в контексте требований современной образовательной среды.

Ключевые слова: междисциплинарные подходы, учитель физической культуры, мотивация к физической активности, педагогическая деятельность, дисциплина, педагогическое мастерство, педагогическая технология

JISMONIY TARBIYA O'QITISHDA FANLARARO YONDASHUVLAR TRANSFORMASIYASI

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya o'qitishga fanlararo yondashuvlarni o'zgartirishning hozirgi tendentsiyalari ko'rib chiqiladi. Biologiya, tarix, psixologiya, pedagogika va axborot texnologiyalari kabi tegishli sohalardagi bilimlarni jismoniy tarbiya bilan birlashtirishga e'tibor qaratiladi. Unda o'quvchilar motivatsiyasini oshirish, barqaror sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish, jismoniy faollikning inson hayotidagi o'rnini haqida yaxlit tushunchani shakllantirishga qaratilgan fanlararo strategiyalarni amalga oshirishning uslubiy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Fanlararo loyiha va texnologiyalarni samarali amalga oshirish misollari keltirilib, zamonaviy ta'lim muhiti talablari kontekstida ushbu yondashuvni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: fanlararo yondashuvlar, jismoniy tarbiya o'qituvchisi, jismoniy faoliyatga motivatsiya, o'qituvchilik faoliyati, intizom, pedagogik mahorat, pedagogik texnologiya

TRANSFORMATION OF INTERDISCIPLINARY APPROACHES IN TEACHING PHYSICAL EDUCATION

Abstract: This article examines current trends in the transformation of interdisciplinary approaches to physical education teaching in educational institutions. Emphasis is placed on integrating knowledge from related fields—such as biology, history, psychology, pedagogy, and information technology—into physical education. It analyzes the methodological and

practical aspects of implementing interdisciplinary strategies aimed at increasing student motivation, developing sustainable healthy lifestyle skills, and developing a holistic understanding of the role of physical activity in human life. Examples of the effective implementation of interdisciplinary projects and technologies are presented, and prospects for further development of this approach in the context of the requirements of the modern educational environment are discussed.

Keywords: *interdisciplinary approaches, physical education teacher, motivation for physical activity, teaching activity, discipline, pedagogical skills, pedagogical technology.*

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование для формирования у детей учебной мотивации к занятиям требует интеграции различных дисциплин. В этом контексте междисциплинарные подходы в преподавании физической культуры приобретают особую значимость, так как они способствуют не только развитию физических качеств учащихся, но и укреплению их когнитивных, социальных и эмоциональных навыков.

Междисциплинарный подход в преподавании физической культуры позволяет объединить знания из разных областей, делает учебный процесс более комплексным и интересным для учащихся. Всем известно, что предмет «физическая культура» тесно связан с такими дисциплинами, как биология, медицина, физика, психология, педагогика и даже история, что открывает широкие возможности для интеграции знаний и создания междисциплинарных проектов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Физическая культура и биология тесно связаны между собой, поскольку многие упражнения и физическая активность напрямую воздействуют на физиологические системы организма. Когда учитель физической культуры включает элементы биологии в свои уроки, чтобы объяснить, как физические нагрузки влияют на сердечно-сосудистую систему, дыхание и развитие мышц, такой подход интересен учащимся и помогает лучше понять, почему физическая активность важна для здоровья, мотивирует их к занятиям [2:132].

Трансформация знаний о здоровом образе жизни и правильном питании в уроки физической культуры способствует развитию у детей осознанного отношения к своему здоровью. Учитель, рассказывая учащимся о принципах здорового питания, важности соблюдения режима дня и питьевого режиме, формирует знания, в рамках урока можно обсуждать, какие продукты способствуют улучшению спортивных результатов, а какие, наоборот, замедляют восстановление организма после физических нагрузок [3:99].

История и культура также могут быть интегрированы в уроки физической культуры. Учитель, рассказывая учащимся о происхождении различных видов спорта, их историческом значении и влиянии на культуру разных народов, помогает расширить их кругозор и делает занятия более увлекательными. Например, хорошо организованные уроки, посвященные олимпийскому движению и его значению в мировой культуре [4:45].

Некоторые элементы физической культуры можно связать с математикой и физикой, что способствует развитию аналитических и логических навыков у учеников.

Например, при измерении длины прыжка, скорости бега или высоты прыжка можно использовать математические расчёты. Другой пример, учитель, объясняя, как работает физика движения, такие как сила гравитации и инерция на примере выполнения спортивных упражнений, ещё раз доказывает о связи физических процессов с выполнением упражнения.

Интеграция психологических аспектов в уроки физической культуры помогает учащимся лучше понять, как физическая активность влияет на их эмоциональное состояние. Учитель, рассказывая о том, как занятия спортом помогают справляться со стрессом, повышают настроение и улучшают концентрацию внимания, таким образом, способствует развитию у детей позитивного отношения к занятиям физической культурой и осознанию их пользы не только для тела, но и для психики.

Междисциплинарные проекты могут стать отличным способом интеграции различных областей знаний в уроки физической культуры. Учитель может организовать проект, в рамках которого ученики будут разрабатывать программу тренировок, учитывающую аспекты биологии, питания, психологии и даже экономики (например, составление бюджета на покупку необходимого спортивного инвентаря, формы). Такие проекты помогают ученикам развивать навыки работы в команде, критическое мышление и креативность.

Другим примером может служить проект, где учащиеся изучают биомеханику движений в рамках уроков физической культуры, а затем анализируют полученные данные на уроках математики и информатики с использованием статистических методов и программ для моделирования.

Применение цифровых платформ и приложений для мониторинга физической активности, анализа техники и создания индивидуальных программ тренировок позволяет объединить физическую культуру с ИТ-компетенциями.

Междисциплинарный подход делает уроки более интересными и полезными для учащихся, способствуя развитию их интереса к разным аспектам физической активности.

Современное образование стремительно меняется, и физическая культура всё чаще рассматривается не как изолированная дисциплина, а как часть целостной образовательной среды. В этом контексте междисциплинарные подходы приобретают особую актуальность, открывая широкие перспективы для их дальнейшего развития.

Одним из ключевых направлений является глубокая интеграция с медицинскими и биологическими науками, что позволит более осознанно подходить к вопросам физической активности, профилактики заболеваний и формирования культуры здоровья у обучающихся. Это особенно важно в условиях роста психофизиологических нагрузок и снижения двигательной активности среди молодёжи.

Большой потенциал имеет внедрение цифровых технологий и средств ИКТ в учебный процесс. Использование мобильных приложений, фитнес-трекеров, интерактивных платформ и систем мониторинга физической активности позволяет не только повысить мотивацию учащихся, но и обеспечить индивидуализацию обучения, делая процесс более гибким и эффективным.

Не менее перспективным является межпредметное сотрудничество с психологией и педагогикой, которое способствует развитию эмоционального интеллекта, коммуникативных навыков и формированию устойчивой учебной мотивации. Психолого-педагогическое сопровождение уроков физической культуры может существенно повысить их воспитательный и развивающий потенциал.

Также стоит отметить возможности интеграции с социальными и гуманитарными дисциплинами. Например, при изучении истории спорта, этики, культурных традиций физической активности формируется межкультурная компетентность и расширяется кругозор учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Междисциплинарные подходы в преподавании физической культуры являются эффективным инструментом для формирования гармонично развитой личности. Они способствуют не только улучшению физической подготовки, но и развитию интеллектуальных и социальных компетенций учащихся, что соответствует современным требованиям образования.

Учитель физической культуры должен обладать широким кругозором и умением интегрировать знания из разных областей в свои уроки. Это требует постоянного профессионального развития и интереса к наукам, связанным с физической культурой и здоровьем.

Таким образом, дальнейшее развитие междисциплинарных подходов в преподавании физической культуры предполагает:

- переход от формального к содержательному взаимодействию предметов;
- активное использование научных данных и технологий;
- усиление роли личности ученика и его индивидуальных образовательных траекторий;
- создание интегративной образовательной среды, в которой физическая культура выступает как важный компонент формирования целостной и гармонично развитой личности.

Литература:

1. Azizova Rushen, & Djomaladinova Zarina. (2023). THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENCE ON PHYSICAL EDUCATION: AN INTEGRATIVE REVIEW. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 3(12), 162–167. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/eijmrms/article/view/27741>
2. Müller, K. Integrating biology into PE classes // *Sportpädagogik*. — Berlin: Springer, 2018. — P. 133-140.
3. Novikov, V. Healthy lifestyle and nutrition in PE // *Physical Education Review*. — 2019. — № 2. — P. 99-106.
4. Siedentop D. Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport. — New York: McGraw-Hill, 2009. — Обзор междисциплинарных подходов в преподавании физкультуры.

5. Азизова Р. И. Туризм как средство укрепления внутрисемейных отношений и залог создания благоприятных условий для духовного развития детей в семье // Научный форум: педагогика и психология. – 2022. – С. 20-23.
6. Азизова Р. И. Развитие креативности у детей младшего школьного возраста посредством подвижных игр." // "Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва илмий тадқиқотлар" журналі. – Т. 29. – С. 9-14.
7. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. — М.: Теория и практика физической культуры, 2000. — Книга, посвященная биомеханике и междисциплинарным аспектам физического развития.
8. Козлова В.С. Инновационные технологии в физическом воспитании. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015. — Фокус на IT-интеграции и междисциплинарности.
9. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. — М.: Академия, 2001.
10. О. В. Костикова, С. В. Азизов, С. А. Болтобаев, Р. И. Азизова, А. А. Махмуджонов. РАЗВИТИЕ У ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ СКОРОСТИ И ТОЧНОСТИ БРОСКА // Физическая культура, спорт - наука и практика. 2025. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-u-yunyh-basketbolistov-skorosti-i-tochnosti-broska> (дата обращения: 25.09.2025).